

AKADEMIYA
GOOGLE

RAQAMLI OB'KT
IDENTIFIKATORI

O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI,
IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI BINOSI
"SOTSIOLOGIYA" KAFEDRASI

ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI

 <https://zenodo.org/record/7978770>

Chop
etilgan sana:
2023-yil 20-may

KONFERENSIYA QUYIDAGI YO'NALISHLAR BO'YICHA FAOLiyAT YURITADI:

1. ZAMONAVIY IJTIMOIY VOQE'LIKNING O'ZIGA XOSLIGI VA ZAMONAVIY JAMIYAT DINAMIKASINI ANIQLASH
2. MINTAQAHOLISI QADRIYATLARINING DINAMIKASI
3. MINTAQANING IJTIMOIY-IQTISODIY MAYDONI: AN'ANALAR VA INNOVATSIYALAR
4. ZAMONAVIY DUNYO IJTIMOIY MANZARASINING TRANSFORMATSIYALASHUVI

XALQARO ILMIIY-AMALIIY KONFERENSIYA | ONLINE ZOOM PLATFORMA MATERIALLAR TO'PLAMI

TOSHKENT
2023-YIL 25-MAY

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VA XORIJIY OLIY TA'LIM MUASSASALARI
PROFESSOR-O'QITUVCHILARI, YOSH TADQIQOTCHILAR, DOKTORANTLAR,
MAGISTRANTLAR VA IQTIDORLI TALABALAR

[HTTPS://NUU.UZ](https://nuu.uz)

OLY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
IJTIMOIY FANLAR FAKULTETI
SOTSILOGIYA KAFEDRASI
"IJTIMOIY FIKR" RESPUBLIKA JAMOATCHILIK FIKRINI O'RGANISH MARKAZI

ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI

xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiyasi
(Toshkent, 25-may 2023-yil)
MATERIALLAR TO'PLAMI

1-BO'LIM

TOSHKENT-2023

KONFERENSIYANING TASHKILY QO'MITASI

Mas'ul muharrir:

Kholbekov Abdugani Jumanazarovich
sotsiologiya fanlari doktori, professor (Toshkent, O'zbekiston)

Konferentsiya koordinatori:

Sabirova Umida Farxadovna
sotsiologiya fanlari doktori, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

KONFERENSIYA TAXRIRY KENGASHI

Xaydarov Abror Xaydarovich

falsafa fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Alikariyeva A'loxon Nuriddinovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Xusanova Xayriniso Tayirovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Axmedova Feruza Medetovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Kalanova Sabohat Muradovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) v.b. dotsenti (Namangan, O'zbekiston)

Xaydarova Xilola Xislatovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Ahmedova Mohinur Nu'monovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Muzaffarov Sanatbek Ikromjon o'g'li

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Abdusalomov Abdurashid Dilshod o'g'li

O'zMU talabasi (Toshkent, O'zbekiston)

DIZAYNER

@tadqiqotdesign (Namangan, O'zbekiston)

«Zamonaviy dunyoning ijtimoiy manzarasi va jamiyat tuzilmalari transformatsiyasi» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallar to'plami (Toshkent sh., 25-may 2023.) / mas'ul muh. A.J. Kholbekov - Toshkent: O'zMU, 2023. – 310 b.

MAQOLADA KELITIRILGAN DALILLARNING TO'G'RILIGI UCHUN MUALLIF MAS'ULDIR | АВТОР НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

3. Аппельганц А.В., Пятакова О.И. Что такое цифровая идентичность // Социально-экономические и правовые системы стран евразийской экономической интеграции: материалы Международной научно-практической конференции. Омск: Сибирский институт бизнеса и информационных технологий. 2019. – С. 463-466.
4. Арпентьева М.Р. Медиатизация жизни и цифровое кочевничество: типы цифрового кочевничества и их идентичность // Медиаисследования. 2017. № 4–1. – С. 5-16.
5. Лисенкова А. А. Трансформация социокультурной идентичности в цифровом пространстве //Пермь: ПГИК. – 2021.
6. Арестова О. Н., Бабанин Л. Н., Войскунский А. Е. Мотивация пользователей интернета // Гуманитарные исследования в Интернете: сб. ст. – М.: Можайск-Терра. – 2000. – С. 55-77.
7. Войскунский А. Е., Евдокименко А.С., Федунина Н. Ю. Альтернативная идентичность в социальных сетях // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. – 2013. – №. 1. – С. 66-83. <https://elibrary.ru/item.asp?id=18906087>
8. ВЦИОМ. Опрос от 6 февраля 2011 года
9. Фленина Т. А. Сетевая идентичность в самосознании российской молодежи //Известия Российского государственного педагогического университета им. АИ Герцена. – 2015. – №. 178. – С. 76-79. <https://elibrary.ru/item.asp?id=25031762>
10. Кошбакова Б.М. Социокультурные особенности патриотизма и формирование гражданской идентичности в Кыргызстане. Журнал, Известия вузов Кыргызстана, № 6, 2021. – С. 99-103. DOI:10.26104/IVK.2019.45.557 <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48418889>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7975325>

RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING IJTIMOYIY-IQTISODIY RIVOJLANISHINI BAHOLASH

Alikariyev Nuriddin Safarqoriyevich
Iqtisod fanlari doktori, professor
Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti
Sotsiologiya kafedrası
e-mail: nur.aliq.1937@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada raqamlashtirish sharoitida respublikamizning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi statistik tahlil qilingan. Muallif, shuningdek, raqamli texnologik echimlardan foydalanish aholining turmush darajasi va milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish, uning jahon iqtisodiy tizimiga integratsiyalashuvi imkoniyatlarini kengaytirish va davlat boshqaruvining barcha darajalari samaradorligini oshirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini ta’kidlaydi.

Kalit so‘zlar: raqamlashtirish, statistik axborot, optimallashtirish, innovatsiya, texnologiyalar, usullar, samaradorlik, sifat, raqobatbardoshlik.

ASSESSMENT OF THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION

Alikariyev Nuriddin
Doctor of Economic Sciences, Professor
National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
Department of Sociology
e-mail: nur.aliq.1937@gmail.com

Abstract: In this article, the social and economic development of our republic has been analyzed in the context of digitization. The author also emphasizes the importance of using digital

technologies to increase the standard of living of the population and competitiveness of the national economy, to expand the opportunities for integration into the global economic system, and to increase the effectiveness of state governance at all levels.

Keywords: digitization, statistical information, optimization, innovation, technologies, methods, efficiency, quality, competitiveness.

Hozirgi zamon sharoitida jahon iqtisodiy tizimining rivojlanishi ko‘plab innovatsion texnologiyalar, iqtisodiyotning turli tarmoqlari va sohalarini modernizatsiya qilish bo‘yicha strategiya va dasturlarga asoslanadi. Bu o‘zgarishlar O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyotining rivojlanishida ham o‘z ifodasini topmoqda. Ta’kidlash joizki, O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar mamlakatimiz iqtisodiyotini modernizatsiya qilish, jamiyat hayotining barcha jabhalarini liberallashtirish, davlat va jamiyatni demokratlashtirishga qaratilgan. Ma’lumki, 2017-yilda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev tomonidan “2017-2021-yillarda O‘zbekistonni rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar Strategiyasi” tasdiqlangan edi. Mazkur Strategiya doirasida 2017-yildan boshlab mamlakatimizda davlat va jamiyatimiz hayoti hamda faoliyatining barcha jabhalarida chuqur o‘zgarishlarni amalga oshirishga qaratilgan keng qamrovli islohotlar amalga oshirildi [1]. Yuqoridagi strategiya makroiqtisodiy barqarorlik va iqtisodiy o‘shishning yuqori sur‘atlarini ta’minlash, tarmoqlarni qayta qurish va modernizatsiya qilish, iqtisodiyotda davlat ishtirokini kamaytirish, xususiy mulkning huquqlari va ustuvor rolini himoya qilish, kichik biznesni rivojlantirishni rag‘batlantirish, hududlarni kompleks va muvozanatli rivojlantirish orqali iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish imkonini berdi. Amalga oshirilayotgan islohotlar, hozirdanoq, makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarga ega bo‘lgan yaxshi natijalarga erishmoqda.

Dastlabki hisob-kitoblarga ko‘ra, 2021-yilda O‘zbekiston Respublikasi yalpi ichki mahsuloti (YAIM) joriy narxlarda 734 587,7 mlrd. so‘mni tashkil etdi va 2020-yilga nisbatan real ko‘rsatkichda 7,4 foizga o‘sgan. Shuni ham ta’kidlash kerakki, so‘nggi besh yil ichida (2017-2021) mamlakat yalpi ichki mahsuloti real ko‘rinishda 27,2 foizga oshgan, 2017-2021-yillarda o‘rtacha yillik iqtisodiy o‘shish esa 5,0 foizni tashkil etgan [2]. 2021-yilda O‘zbekiston Respublikasining yalpi ichki mahsuloti xarid qobiliyati 297,6 mlrd. dollarni tashkil etgan. Bu ko‘rsatkich o‘shish tendentsiyasiga ega bo‘ldi. Jahon banki ma’lumotlariga ko‘ra, MDH mamlakatlarida 2020-yil uchun yalpi ichki mahsulotning xarid qobiliyati darajasi quyidagicha: Rossiya Federatsiyasida – 4 133,1 mlrd.dollar; Ukrainada – 544,8 mlrd.dollar; Qozog‘istonda – 501,6 mlrd.dollar; O‘zbekistonda – 264,7 mlrd. dollar; Belarusiyada – 189,8 mlrd. dollar; Ozarbayjonda – 146,1 mlrd. dollar; Armanistonda – 39,4 mlrd. dollar; Tojikistonda – 36,8 mlrd. dollar; Moldovada – 34,1 mlrd. dollar; Qirg‘izistonda – 32,7 mlrd. dollar [3].

Raqamlashtirish sharoitida O‘zbekiston Respublikasini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish strategiyalarini amalga oshirishni statistik baholashga urinib ko‘ramiz. Eng avvalo, statistik hisobotlarni taqdim etishning yagona avtomatlashtirilgan axborot tizimi asosida, shuningdek, mobil qurilmalardan foydalanish va ma’lumotlarni olish asosi bo‘lgan Davlat statistika qo‘mitasining onlayn serveri maxsus ishlab chiqilgan xizmatlar yordamida amalga oshiramiz. Ushbu maqolaning dolzarbligi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026-yillarda Yangi O‘zbekistonni rivojlantirish strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmonidan (unda fuqarolarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish va qashshoqlikni kamaytirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlari etib belgilangani, aholini yangi ish o‘rinlari va kafolatlangan daromad manbai bilan ta’minlash, malakali tibbiy va ta’lim xizmatlari ko‘rsatish, munosib turmush sharoiti sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarilgani ta’kidlangan) hamda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning Farmoni bilan 2020-yil 5-oktyabrdagi “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qaroridan kelib chiqib, asoslanadi [4].

Ushbu yo‘nalishdagi tadqiqotlarning mustahkam asoslari mavjud bo‘lishiga qaramay, raqamlashtirish sharoitida O‘zbekiston Respublikasini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish strategiyalarini amalga oshirishning statistik baholash yetarli darajada o‘rganilmagan. Jahon iqtisodiy

tizimini raqamlashtirish aholining raqamli savodxonligini, yangi raqamli vositalarni, jamiyatda kommunikatsiya jarayonlarini optimal tashkil etishni rivojlantirishga yordam beradi. Hozirgi davrda O'zbekiston Respublikasining statistika faoliyatida raqamli texnologiyalar keng tarqaldi. O'zbekiston Respublikasi statistika sanoatida yildan-yilga raqamli texnologik yechimlar keng tarqalmoqda. Ma'lumki, raqamli texnologiyalardan foydalanish tufayli bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining rasmiy korporativ portalida keng jamoatchilikka taqdim etish uchun ko'plab makroiqtisodiy ko'rsatkichlar va tahliliy statistik hisobotlar joylashtirilgan. Barcha hisobotlar uch tilda: o'zbek, rus va ingliz tillarida mavjud bo'lib, bu xorijiy davlatlar investorlariga MDH mamlakatlari statistika qo'mitasi, BMTning Yevropa iqtisodiy komissiyasi, BMTTD, UNICEF, UNFPA, Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki va Xalqaro valyuta jamg'armasi bilan yaqin hamkorlik qilish imkonini beradi.

2024-yilga kelib qishloq xo'jaligida statistika ishlarini olib borishda kosmik suratga olish va dronlardan keng miqyosda foydalanish ko'zda tutilgan, 2025-yilda esa katta hajmdagi ma'lumotlar oqimlarini qayta ishlashning yagona tizimini joriy etish bo'yicha keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda, ochiq ma'lumotlar portalini va O'zbekiston Respublikasi davlat statistika qo'mitasi portalini takomillashtirish bo'yicha ishlar davom etmoqda. Raqamli texnologik yechimlarni qo'llash asosida O'zbekiston Respublikasini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish strategiyalarining amalga oshirilishini statistik baholashning asosiy ko'rsatkichlari hozirgi vaqtda respublikamizda iqtisodiyot obyektlarining barcha statistik hisobotlari e-stat 4.0 statistik axborotlarini elektron to'plash uchun avtomatlashtirilgan axborot tizimi yordamida topshiriladi. Ilg'or texnologik yechimlardan foydalanishga asoslangan ishlab chiqilgan maxsus texnikalar to'plami ko'plab makroiqtisodiy ko'rsatkichlarni aniq hisoblash imkonini beradi. Bundan tashqari, raqamli texnologiyalar yordamida olib borilayotgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, 2021-yilda O'zbekiston Respublikasida aholi jon boshiga YAIM joriy narxlarda 21,0 mln. so'mni tashkil etgan. Bu 2020-yilga nisbatan 5,3 foizga ko'pdir. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, 2021-yilda O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining o'rtacha yillik kursi bo'yicha aholi jon boshiga YAIM 1983 dollarni, xarid qobiliyati bo'yicha esa 8525 dollarni tashkil etgan.

Amaliyot shuni ko'rsatadiki, qulay ishbilarmonlik muhiti va investitsiya faoliyati iqtisodiy o'sish sur'atlarining oshishiga va iqtisodiyot tarkibidagi sifat o'zgarishiga yordam beradi. Yalpi ichki mahsulotning tarmoq tarkibidagi o'zgarishlar (yalpi qo'shilgan qiymatning % da) quyidagicha bo'lgan: 2016-yildan 2021-yilgacha bo'lgan davrda iqtisodiyotning yuqori qo'shimcha qiymatli mahsulot ishlab chiqarish yo'nalishi sezilarli darajada yaxshilangan. Masalan, sanoatning qo'shilgan qiymati 34,3% ga oshgan (2017-2021-yillardagi o'rtacha yillik o'sish – 6,1 %) va uning YAIM tarmoq tarkibidagi ulushi 2016-yildagi 19,5% dan 2021-yilda 27,8% gacha oshgan. 2021-yil yakunlariga ko'ra, sanoat ishlab chiqarishi 8,7 foizga oshgan. Sanoatning ijobiy o'sishi quyidagi sohalarning o'sishi bilan bog'liq: xom neft va tabiiy gaz ishlab chiqarish – 8,5% ga (VDS sanoatidagi ulush – 10,8%); to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish – 19,1% ga (ulushi – 7,9%); kimyoviy mahsulotlar ishlab chiqarish – 5,7% ga (ulushi – 5,9%); metall bo'lmagan mineral mahsulotlar ishlab chiqarish – 6,4% (ulushi – 4,9%); metallurgiya sanoati – 8,1% (ulushi – 29,4%); elektr ta'minoti – 12,1% (ulushi – 7,0%) [5].

Ma'lum bo'ldiki, so'nggi besh yil davomida O'zbekiston Respublikasida yalpi ichki mahsulot tarkibida qishloq xo'jaligi ulushini 2016-yildagi 32,1 foizdan 2021-yilda 26,9 foizga bosqichma-bosqich pasaytirish tendentsiyasi saqlanib qolgan. Shu bilan birga, yalpi ichki mahsulotda qishloq xo'jaligi ulushining pasayishi qishloq xo'jaligi mahsulotlarining o'rtacha yillik ijobiy o'sish sur'atlari (2,3 foizga) fonida sodir bo'lib, 2016-yilga nisbatan mazkur tarmoqning qo'shilgan qiymati real ko'rinishda 11,8 foizga oshgan. 2021-yil oxirida qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligida o'sish sur'ati 4,0 foizni tashkil etgan. Ushbu sohadagi ijobiy dinamika chorvachilik mahsulotlarining 4,1 foizga, o'simlikchilik mahsulotlarining 3,9 foizga o'sishi bilan bog'liq [5]. Bundan tashqari, 2021-yilda ishlab chiqarishning o'sishi: go'sht 4,8 foizni (qishloq xo'jaligidagi ulushi – 30,7 foiz); sut – 2,8% (ulushi – 12,4%); tuxum – 3,5% (ulushi – 1,9%); sabzavotlar – 4,1% (ulushi – 13,3%); kartoshka – 4,7% (ulushi – 2,9%) tashkil etgan. Mamlakatimizda turar-joy majmualari qurish, ijtimoiy va muhandislik infratuzilmasi obyektlarini qurish va kapital rekonstruksiya qilish, shuningdek, bazaviy

tarmoqlar korxonalarini modernizatsiya qilish bo'yicha investitsiya loyihalarini amalga oshirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilayotgani natijasida; qurilish ishlari hajmi 2016-yilga nisbatan 74,1 foizga (2017-2021-yillarda o'rtacha yillik o'sish 11,9 foizni tashkil etgan), yalpi ichki mahsulot tarkibida qurilishning ulushi esa 5,6 foizdan 6,7 foizga oshgan [5].

2021-yilda qurilishda o'sish sur'ati 6,8 foizni tashkil etgan, bu esa qurilish ishlarining o'sishi bilan bog'liqdir: yirik korxonalar tomonidan 7,4 foizga (qurilish ishlaridagi ulushi – 24,9 foiz), kichik korxonalar va mikrofirmalar tomonidan – 4,8% ga (ulushi – 54,7%); jismoniy shaxslar tomonidan – 11,8% ga (ulushi – 20,4%) ortgan [5]. Mamlakat iqtisodiyoti o'sishining eng muhim omillaridan biri xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish, aholi bandligi muammosini hal etish ekanligi aniqlandi. Zamonaviy voqelik shuni ko'rsatadiki, mamlakatda ishlab chiqilgan strategiyalarni amalga oshirish natijasida ushbu soha iqtisodiyotning jadal rivojlanayotgan tarmoqlaridan biriga aylandi. Yalpi ichki mahsulot tarkibidagi xizmat ko'rsatish sohasining ulushi 2016-yildagi 42,8 foizdan 2021-yilda 38,6 foizga kamayganiga qaramay, uning qo'shilgan qiymati 2016-yilga nisbatan 29,9 foizga o'sgan (2017-2021-yillardagi o'rtacha yillik o'sish 5,4 foiz) [5].

O'zbekiston Respublikasi davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga muvofiq, 2021-yil yakunlariga ko'ra xizmat ko'rsatish sohasida qo'shilgan qiymatning 9,2 foizga o'sishi qayd etilgan, bu uning quyidagi asosiy tarmoqlari bo'yicha qo'shilgan qiymatining o'sishi bilan bog'liqdir: savdo – 12,5%; – turar joy va ovqatlanish xizmatlari – 18,3%; yuk tashish va saqlash – 15,7%; axborot va aloqa – 22,0%; ko'chmas mulk bilan bog'liq operatsiyalar – 4,9%; davlat boshqaruvi – 0,4%; ta'lim – 9,6%; sog'liqni saqlash – 4,8%; san'at, ko'ngilochar va dam olish – 19,1%; boshqa xizmat turlarini taqdim etish – 20,3% [5]. Shuningdek, ma'lum bo'ldiki, iqtisodiyotning turizm, tashqi savdo, xizmat ko'rsatish, investitsiyalar kabi sohalarida COVID-19 virusi infeksiyasining tarqalishi natijasida yuzaga kelgan pandemiya tufayli kerakli darajada unchalik rivojlanmagan.

Jahon iqtisodiyotining sezilarli darajada pasayishi va rivojlanayotgan inqirozga qaramay [6], 2020-yilda O'zbekistonda kuzatilgan ijobiy iqtisodiy o'sishni diqqat bilan ko'rib chiqilgan maqsadli chora-tadbirlar va muvofiqlashtirilgan makroiqtisodiy siyosat natijasi, deb hisoblash joizdir. Birinchi navbatda, pandemiya davrida tadbirkorlar va aholini himoya qilish va qo'llab-quvvatlashga, aholining zaif qatlamlarini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga, mamlakatda makroiqtisodiy barqarorlikni saqlash uchun puxta o'ylangan pul-kredit va moslashuvchan fiskal siyosatni amalga oshirishga qaratilgan muhim Prezident va hukumat qarorlarini qabul qilish asosida iqtisodiyotning ijobiy o'sishini ta'minlash imkonini berdi. Amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar natijasida 2020 yilning birinchi choragida YAIM o'sishi 2019-yilning shu davriga nisbatan 4,5 foizga o'sgan bo'lsa, shu yilning birinchi yarmida iqtisodiy o'sish 1,2 foizga, 9 oy ichida esa 0,8 foizga sekinlashgan. 2020-yil yakunlariga ko'ra, iqtisodiy o'sish 1,9% darajasida qayd etilgan bo'lib, pandemiya sharoitida aholi jon boshiga YAIM ko'rsatkichi bo'yicha salbiy dinamika qayd etilgan. Inqirozga qarshi o'z vaqtida choralar ko'rish, xususan, sog'liqni saqlash tizimini mustahkamlash, ijtimoiy himoya choralari kuchaytirish, shuningdek, muvofiqlashtirilgan makroiqtisodiy siyosatni amalga oshirish pandemiyani salbiy oqibatlarini yumshatishga xizmat qildi.

Qabul qilingan chora-tadbirlarning natijasi shundan iboratki, O'zbekiston iqtisodiyoti 2021-yil yakunlariga ko'ra, pandemiyadan oldingi o'sishga qaytdi. Shunday qilib, mamlakat yalpi ichki mahsuloti 2020-yilga nisbatan real ma'noda 7,4 foizga o'sdi. 2021-yildagi yuqori iqtisodiy o'sish asosan 2020-yildagi past o'sish, ya'ni past baza samarasi bilan bog'liq [5].

Xususan, shuni ta'kidlash kerakki, maqsadli mintaqaviy dasturlarni amalga oshirish natijasida so'nggi besh yil ichida yalpi hududiy mahsulotning o'sish sur'atlari Toshkent shahrida (2016-yilga nisbatan o'sish 56,0% ga), Qoraqalpog'iston Respublikasida (31,7%), Namangan shahrida (32,6%) Toshkent (31,9%) va Jizzax (31,5%) viloyatlarida qayd etildi. Shu bilan birga, Toshkent shahri bo'yicha yalpi hududiy mahsulotning o'rtacha yillik o'sish sur'ati 9,4 foizni, Qoraqalpog'iston Respublikasi 5,7 foizni, Namangan viloyati 5,8 foizni, Toshkent viloyati 5,8 foizni, Jizzax viloyati 105,6 foizni tashkil etdi. 2017-2021-yillarda respublika o'rtacha darajasi (105,0%) bilan taqqoslaganda, 2017-2021-yillarda Qashqadaryo (103,5%), Samarqand (103,7%), Sirdaryo (104,1%), Buxoro (104,6%), Farg'ona (104,7%), Surxondaryo (104,8%) va Xorazm (104,8%) sohalarida kuzatildi.

2022-yilda O‘zbekiston YAIM 5,7 foizga o‘shib, 888,34 trln. so‘mni (80,4 mlrd. dollarga yaqin) tashkil etdi. Aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot hajmi 2255 dollargacha oshdi. 2021-yil darajasiga nisbatan real o‘shish sur‘ati 5,7 foizni tashkil etdi. YAIMdagi mahsulot ishlab chiqarish ulushi 484,7 trln. so‘mga (+5,2%), xizmatlar 343,3 trln so‘mga (+8,5%), mahsulotlarga sof soliqlar 60,3 trln.ga oshdi (lekin 0,8% ga pasayish kuzatildi). Savdo, turar joy va oziq-ovqat xizmatlari sohasi 9,3 foizga, transport, axborotlashtirish va aloqa sohasi 14,7 foizga o‘shdi. Qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligida (3,6%) nisbatan past o‘shish sur‘atlari kuzatildi. O‘rtacha kurs bo‘yicha AQSh dollarida hisoblanganda nominal YAIM 80,38 mlrd. dollarni tashkil etdi, bu 2021-yilga nisbatan 10,8 mlrd. dollarga ko‘p. Aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot real ko‘rinishda 3,5 foizga – 21,15 mln.so‘mdan 24,91 mln. so‘mga (2254,9 dollar) oshdi. Taqqoslash uchun, 2021-yilda 5,3 foizga, 2020-yilda pandemiya yilida esa 0,1 foizga o‘shish qayd etilgan.

2021-yil yozida Prezident Shavkat Mirziyoyev 2026- yilga borib, O‘zbekiston iqtisodiy o‘shish sur‘atlarini 1,5 barobarga oshirish va yalpi ichki mahsulot hajmini kamida 100 mlrd. dollarga etkazishni rejalashtirayotganini ta’kidlagan edi [6].

Xulosa qilib shuni ta’kidlash kerakki, bozor iqtisodiyoti sharoitida mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy ustuvor yo‘nalishlari diversifikatsiya bo‘lib, u xom-ashyoga qaramlikni kamaytirish, qo‘shilgan qiymatning yuqori ulushiga ega tarmoqlarni rivojlantirish, shuningdek, yuqori texnologiyali ishlab chiqarishni rivojlantirishni o‘z ichiga oladi. Bundan tashqari, shuni ta’kidlash kerakki, bugungi kunda raqamli texnologiyalar sohasi jahon iqtisodiyotida jadal rivojlanayotgan sohalardan biri bo‘lib, iqtisodiy o‘shishning dvigateli va boshqa sohalardagi iqtisodiy jarayonlarni sezilarli darajada o‘zgartirgan sektor bo‘lib, bilim, axborot va inson intellektual mehnati mahsulotlaridan foydalanishga asoslangan iqtisodiyotning yangi turini shakllantirishga ta’sir ko‘rsatishda davom etmoqda. O‘z navbatida, raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi aholining raqamli savodxonligini, yangi raqamli vositalarni rivojlantirishga, intellektual texnologiyalar, robototexnika, ochiq ma’lumotlar texnologiyalari, blokcheyn, turli xil texnologik platformalarni ishlab chiqish va joriy etish asosida jamiyatdagi aloqa jarayonlarini maqbul tashkil etishga yordam beradi [7].

Shunday qilib, iqtisodiyotning hududiy tashkil etilishini takomillashtirishga qaratilgan chora-tadbirlar xom-ashyo yo‘nalishini yengib o‘tishga, ishlab chiqarish va texnologik bazani shakllantirishga va mintaqalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi nomutanosibliklarni yumshatishga yordam beradi, bu esa oxir-oqibat mamlakatning iqtisodiy bozorda raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi.

Adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. (O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2017-y., 6-son, 70-modda). – Toshkent, 2017.
2. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasining axborot resurslari. <https://stat.uz/uz/>.
3. Manba: <https://www.worldbank.org>
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni. – Toshkent, 2022; O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning Farmoni bilan 2020-yil 5-oktyabrdagi “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori. – Toshkent, 2020.
5. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasining axborot resurslari. <https://stat.uz/uz/>.
6. Ochiq ma’lumotlar portali [elektron resurs]. Kirish rejimi: <https://data.gov.uz/uz/>.
7. Alikariyev N., Alikariyeva A. Complex factors of increasing the efficiency of human labor//Neuro Quantology. November 2022. Volume 20. Issue 18. Page 102-107. doi:10.14704/nq.2022.20.18.NQ880012. www.neuroquantology.com. eISSN-1303-5150.
8. Akhmedova F. Attitude of young people to education // Журнал социальных исследований, 2021.
9. Зайтов Э.Х. Институционал муассаса битирувчиларини жамиятга ижтимойлашувинг устувор йўналишлари // Журнал социальных исследований. – 2020. – №. Maxsus №1.

10. Sherbutaevna J. G. Rational-instrumental theory of electoral behavior //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 689-693.
11. Нематова Д.Т. Ўзбекистонда камбағалликни қисқартириш жараёнларининг социологик таҳлили // E Conference Zone. – 2022. – С. 83-86.
12. Сабирова У.Ф. Социология как путь повышения интеллектуального потенциала общества Узбекистана // Журнал социальных исследований. – 2020. – Т. 3. – №. 5.
13. Хусанова Х.Т. Аҳолини ижтимоий ҳимоялаш – инсон капиталини ривожлантириш омили сифатида // Academic research in educational sciences. 2022. №NUU Conference 2.
14. Абров Х. Х. Глобаллашув ва янги мустақил давлатларнинг барқарор ривожланиши: назарий социологик таҳлил //Журнал социальных исследований. – 2022. – №. SI-1.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7975610>

“JAMIYAT IJTIMOYIY SOHASI” TUSHUNCHASIGA DOIR

Kholbekov Abdug‘ani
Sotsiologiya fanlari doktori, professor
O‘zbekiston Milliy universiteti Sotsiologiya kafedrasida
e-mail: kholbekovabdugani@gmail.com

Nazarkasimov Sarvar
Sotsiologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jizzax davlat pedagogika universiteti
e-mail: nazarkasimovsarvar@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada ijtimoiy fanlarda postsovet makonida “jamiyat ijtimoiy sohasi” tushunchasining transformatsiyasi jarayonlari tadqiq etilgan. Shuningdek, jamiyat ijtimoiy sohasining universal xususiyati, uning jamiyatning keng qamrovli hayotiga oid hodisa ekanligi ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: jamiyat, sotsial fanlar, sotsial jarayonlar, paradigmalar, transformatsiya, ijtimoiy soha, ijtimoiy siyosat, biznes strukturalari, grajdanlik jamiyati.

ON THE CONCEPT OF «SOCIAL SPHERE OF SOCIETY»

Kholbekov Abdugani
Doctor of Sociological Sciences, Professor
National University of Uzbekistan Department of Sociology
e-mail: kholbekovabdugani@gmail.com

Nazarkasimov Sarvar
PhD in Sociological Sciences, Associate Professor
Jizzakh State Pedagogical University
e-mail: nazarkasimovsarvar@gmail.com

Abstract: The article examines the transformation processes of the concept of "social society" in post-Soviet space in social sciences. In addition, the universal nature of the social society concept and its relevance to the broad-based life of society have been highlighted.

Keywords: society, social sciences, social processes, paradigms, transformation, social sphere, social policy, business structures, civil society.

I-SHO'BA. ZAMONAVIY IJTIMOiy VOQELIKNING O'ZIGA XOSLIGI
VA ZAMONAVIY JAMIYAT DINAMIKASINI ANIQLASH

OLIY O'QUV YURTLARIDA O'QUV-USLUBIY ISHLARNI TASHKIL QILISHDA INNOVATSION BOSHQARUV.....	5
Inaqov Qudratjon Qadirjanovich	
YOSHLAR TARBIYASI – III RENESSANSNING MA'NAVIY ASOSI.....	7
Mansur Bekmurodov	
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ СОВРЕМЕННОГО УЗБЕКИСТАНСКОГО ОБЩЕСТВА.....	11
Рахимова Н.Х.	
GLOBALLASHUV JARAYONIDA TAHIDDLAR VA ULARGA QARSHI KURASH SAMARADORLIGI.....	15
Matibayev Tashpo'lat	
СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ.....	21
Убайдуллаева Раиса Турсуновна	
KEKSALIK DAVRINING ILMIY TAVSIFLANISHIDA ETNOMETODOLOGIK YONDASHUV.....	24
Shohida Sodikova	
ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И ПСИХОСОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ПОДРОСТКОВ В ШКОЛЕ.....	26
Ташмухамедова Дилорам Гафурджановна	
YETIMLIK ILM-FAN DUNYOSIDA VAHS-MUNOZARALARGA SABAB BO'LIB KELAYOTGAN MURAKKAB IJTIMOiy HODISA.....	31
Zaitov Elyor	
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО УЗБЕКИСТАНА: ИТОГИ ПЕРВОГО ЭТАПА РЕФОРМ И ЗАДАЧИ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОГРЕССА.....	34
Бекмуродов Бобур	
INTEGRITY AS AN ACTUAL DIRECTION IN THE SOCIOLOGY OF SPORT.....	40
Gonashvili A.S.	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ.....	44
Жолдошева А.Ш., Кошбакова Б.М.	
RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING IJTIMOiy-IQTISODIY RIVOJLANISHINI VAHOLASH.....	48
Alikariyev Nuriddin Safarqoriyevich	
“JAMIYAT IJTIMOiy SOHASI” TUSHUNCHASIGA DOIR.....	53
Kholbekov Abdug'ani, Nazarqosimov Sarvar	
ИРРАЦИОНАЛЬНОСТЬ ПРИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ.....	57
Сеитов А.П.	
MARKAZIY OSIYODAGI TABAQALANISHNING IJTIMOiy XUSUSIYATLARI.....	59
Komil Kalonov	
ДЕМОНСТРАТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЛОДЕЖИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ИНТЕРНЕТА И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ.....	61
Вяткина Ю.А., Бураканова Г.М., Ахмедова Ф.М.	
СОЦИАЛЬНЫЙ ЛАНДШАФТ СОВРЕМЕННОГО МИРА И СОЦИОЛОГИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ.....	68
Каххаров Абдулахат Ганниевич, Абдуллаев Сардорбек Усмонхужаевич	

YOSHLAR IJTIMOIIY-INNOVATSION FAOLLIGINI OSHIRISH OMILLARI.....	71
Sarvar Otamuratov	
УСИЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТКРЫТОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В ОБНОВЛЯЕМОЙ КОНСТИТУЦИИ.....	74
Алексеева В.С.	
OLIY TA'LIM SIFATINI BAHOLASHNING XALQARO TAJRIBALARI.....	78
Sabirova Umida	
“TURMUSH SIFATI” TUSHUNCHASI VUJUDGA KELISHI VA RIVOJLANISHINING KONTSEPTUAL TAHLILI.....	81
Abduxalilov Abdulla	
YOSHLAR HUQUQIY MADANIYATINI YUKSALTIRISH – DAVLAT SIYOSATINING USTUVOR VAZIFASI.....	84
Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna, Yo'ldoshev Shohrux Ilhomjon o'g'li	
O'ZGARIB BORAYOTGAN DUNYO SHAROITIDA AVLODLARNING DIFFERENTSIATSIYASI VA JIPSLASHUVI.....	87
Kalanova Sabohat Muradovna	
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ (к вопросу становления и развития социологии города).....	91
Шокиров Хотан Анварович	
LOW-SKILLED LABOR MIGRATION FROM KAZAKHSTAN AND UZBEKISTAN TO SOUTH KOREA.....	94
Toktarova Nazym	
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ: ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ, ПЕРСПЕКТИВЫ.....	98
Мискинов Махдий Бозорбой ўғли, Решетников Иван Валерьевич	

II-SHO'BA. MINTAQA AHOLISI QADRIYATLARINING DINAMIKASI

О НЕКОТОРЫХ ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЯХ КЫРГЫЗОВ УЗБЕКИСТАНА..	103
Жусубалиев А.Р., Халматов К.А.	
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ «ПРАЗДНИКА НАУРЫЗ» (НА ОСНОВЕ ТРУДОВ УЧЕНОГО-ФАРАБИЕВЕДА АКЖАНА АЛЬ-МАШАНИ).....	107
Имангалиев А.Т., Дукенбаева З.О.	
OLDER PEOPLE ARE AN ESSENTIAL COMPONENT OF NATIONAL HUMAN CAPITAL.....	111
Kamalova Khatira	
OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI VA IJTIMOIIY STEREOTIPLAR.....	114
Xaydarov Abror	
YOSHLAR IJTIMOIIY FAOLLIGI DAVLAT SIYOSATINING USTUVOR YO'NALISHI SIFATIDA.....	117
Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna	
O'ZBEKISTONDA AHOLINI IJTIMOIIY HIMOYALASHDA O'ZARO KO'MAK OMILINING TARIXIY AHAMIYATI.....	121
Xusanova Xayriniso Tayirovna	
НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА МОРАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ МОЛОДЕЖИ.....	123
Маймакова А.А., Бураканова Г.М.	
INSON RESURLARINI BOSHQARISH STRATEGIYASI QO'LLANISHINING BAHOLASH MEZONLARI.....	127
Olimov Furqat Hoshimovich	

AJDODLAR ILMIY MEROSI MILLIY QADRIYATIMIZ POYDEVORIDIR.....	129
Xolmirzayev X.D., Xalimmetova R.D.	
MEDIA SAVODXONLIK VA AXBOROT MADANIYATINING INSON HAYOTIDAGI AHAMIYATI.....	133
Xolmirzayev X.D. Sotvoldiyeva M.	
ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ МОЛОДЕЖИ.....	136
Ахмедова Феруза, Назарова Раъно	
MA'NAVIY QADIRIYATLARNING MILLIY O'ZLIKNI ANGLASHDAGI AHAMIYATI.....	140
Kadirova X.B.	
DEMOKRATIK JAMIYAT TRANSFORMATSİYALASHUVIDA QADRIYATLARNING IJTIMOİY AHAMIYATI.....	144
Navruzov Oybek Egamqulovich, Dusmuradova Umida Ibragimovna	
DAVRLAR ALMASHINUVIDA AXBOROTLARNING INSONLAR TAFAKKURIGA TA'SIRI.....	148
Ernazarov Behzod	
DAVLAT BOSHQARUVIDA INSON QADRINI YUKSALTIRISHNING IJTIMOİY MEKANIZMLARI.....	150
A'zamova Kumush	
MADANIYAT – MILLIY O'ZLIKNI ANGLASHNING SHAKLLANTIRUVCHI OMILI SIFATIDA.....	153
Akramov X. F., Qo'qonboyeva G.S., Qo'chqorova K.X., Nuxriddinova D.X.	

III-SHO'BA. MINTAQANING IJTIMOİY-IQTISODIY MAYDONI: AN'ANALAR VA INNOVATSIYALAR

ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ЧЕРЕЗ КОНЦЕПЦИЮ «СЛЫШАЩЕГО ГОСУДАРСТВА».....	156
Рысбаева С.Ж.	
“MADANIY KOD” TUSHUNCHASI, UNING MARKETING VA MENEJMENT SOHASIDA TUTGAN O'RNI.....	160
Abdusalom Umarov	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА КАЗАХСТАНА В ОБЛАСТИ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ КАТЕГОРИИ NEET.....	163
Нұртазина Роза, Найла Мұхтарова, Арайлым Джунусова	
QASHSHOQLIKNI KAMAUTIRISH O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT SIYOSATINING USTOVOR YO'NALISHI.....	168
Saparbaev Rustam Tursinbaevich	
ОБРАЗ РОДИНЫ ГЛАЗАМИ ТАМБОВСКИХ СТУДЕНТОВ.....	170
Гузенина С.В.	
RESEARCH IN SOCIOLOGY OF SPORTS IN INDIA AND POSSIBILITIES FOR THE WORLD.....	174
Dr. Sanjay Tewari	
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН-ЧЛЕНОВ ШОС В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ.....	182
Корганова С.С., Кадеева А.М., Райхан Б.А.	
MENTAL HEALTH OF SOCIETY: "BY LAW OR BY CONSCIENCE?".....	188
Kamchybek uulu M., Usupova C.S.	
TA'LIM SIFATI MENEJMENTINI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO MODELLAR.....	192
Alikariyeva A'loxon Nuriddinovna	

РЕПАТРИАНТЫ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: ГЕНЕЗИС ПРОБЛЕМЫ.....	196
Жусубалиев А.Р., Токоева Н.Б.	
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ИНКЛЮЗИИ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ.....	201
Латипова Нодира, Ниёзов Султонмурод	
TA'LIMNI RIVOJLANTIRISHDAGI USTUVOR VAZIFALAR.....	205
Axmedova F.M.	
SOCIAL CAPITAL AS A FACTOR OF IMPROVING THE QUALITY OF LIFE.....	208
Khusan Akramov	
O'ZBEKISTONDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHNING «UMPR» MODELI.....	212
Dilfuza Nematova	
IJTIMOY-IQTISODIY VA DEMOGRAFIK XOLATINI INSON KAPITALI SHAKILLANISHIDAGI O'RNI (FARG'ONA VODIYSI MISOLIDA).....	214
Sodirjonov Muxriddin	
OILADAGI ZO'RAVONLIK ZAMONAVIY OILALARNING ENG DOLZARB MUAMMOLARIDAN BIRI SIFATIDA.....	219
Ziyayeva Xolida, Mingbayeva Bashorat	
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЦИФРОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ.....	222
Юсупов Рахимжон	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ В УЗБЕКИСТАНЕ: КОНЦЕПЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И РОЛЬ КОНЦЕПЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ.....	225
Асамова Умида	
TURKIYA TA'LIM TIZIMIDA MOBIL VA MASOFAVIY TA'LIM.....	228
Engin Evni	
СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РЕАБИЛИТАЦИИ НАРКОЗАВИСИМЫХ: КАЗАХСТАНСКИЙ ОПЫТ.....	230
Санатқанұлы М., Байгабылов Н.	
YOSHLAR MA'NAVIYATNI YUKSALTIRISHDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONLARI TRANSFORMATSIYALANISHUVINING EVOLYUTSION ASOSLARI.....	235
Tashmetov Tuxtasin	

IV-SHO'BA. ZAMONAVIY DUNYO IJTIMOY MANZARASINING TRANSFORMATSIYALASHUVI

GLOBALASHUV – DUNYO IJTIMOY-SIYOSIY VA MADANIY MANZARASINI O'ZGARTIRISH JARAYONI.....	239
Farfiyev B.A.	
ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	242
Латипова Нодира, Талипов Сухроб	
ELECTORAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN AND ELECTION CAMPAIGNING.....	245
Vyulegenova B.B., Bolysbek M.A.	
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЁЖИ В МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА.....	252
Сабирова Умида Фархадовна, Абдусаломов Абдурашид Дилшод ўғли	
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЖЕНЩИН ПОЛЬШИ И КЫРГЫЗСТАНА.....	255
Шайылдаева Асель Кокоевна, Ига Стшалка, Агнешка Ермолович	
O'ZBEKISTONNING NOGIRONLIGI BO'LGAN SHAHSLARGA NISBATAN IJTIMOY MANZARASINING TRANSFORMATSIYALASHUVI.....	261
Abduvalieva Mumtozxon	

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ САМОПОНИМАНИЯ В ФИЛОСОФИИ.....	264
Камчыбек уулу М., Качкынова А.Т.	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КАРТИНЫ МИРА В НОВЫХ РЕАЛИЯХ.....	267
Бюлегенова Бибигуль Бисенбаевна, Матайбаева Айжан	
YOSHLAR SOTSIOLOGIYASI: AHLOQ TRANSFORMATSIYASI.....	271
Xurshid Abdirashidovich Mirzaxmedov	
О‘ЗБЕКИСТОНДА YOSHLARNING IJTIMOIY FAOLLIGINI OSHIRISH МЕХАНИЗМЛАРИ.....	276
Isropilov Murodjon Bahodir o'g'li	
COMPLEX "ETERNAL CITY" AS A SOCIAL REALITY IN THE ECOSYSTEM OF THE CITY OF SAMARKAND.....	279
Khaydarova Khilola Khislatovna	
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК ПОЗИТИВНЫЙ ФАКТОР СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ.....	281
Решетников Иван, Ганиева Мухлиса	
ФЕНОМЕН ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ДОВЕРИЯ В ПРАКТИКЕ СТАНОВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА.....	286
Хайрутдинов Жалолиддин	
ВОЗВРАЩЕНИЕ Г. ЛЕБОНА: РИСКИ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ.....	291
Нешитов П.Ю.	
О‘ЗБЕКИСТОНДА IJTIMOIY-SIYOSIY HAYOT BARQARORLIGINI TA’MINLASHDA DIALOGNING ANAMIYATI.....	294
Maxkamov Ulug‘bek Abdugapporovich	
YOSHLAR - INNOVATION TARBIYA OBYEKTI SIFATIDA.....	298
Xurshid Abdirashidovich Mirzaxmedov	

«Zamonaviy dunyoning ijtimoiy manzarasi va jamiyat tuzilmalari transformatsiyasi» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallar to'plami (Toshkent sh., 25-may 2023.) / mas'ul muh. A.J. Kholbekov - Toshkent: O'zMU, 2023. – 310 b.

KONFERENSIYANING TASHKILY QO'MITASI

Mas'ul muharrir:

Kholbekov Abdugani Jumanazarovich
sotsiologiya fanlari doktori, professor (Toshkent, O'zbekiston)

Konferentsiya koordinatori:

Sabirova Umida Farxadovna
sotsiologiya fanlari doktori, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

KONFERENSIYA TAXRIRIY KENGASHI

Xaydarov Abror Xaydarovich

falsafa fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Alikariyeva A'loxon Nuriddinovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutaevna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Xusanova Xayriniso Tayirovna

sotsiologiya fanlari nomzodi, dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Axmedova Feruza Medetovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Kalanova Sabohat Muradovna

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (Toshkent, O'zbekiston)

Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich

sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) v.b. dotsenti (Namangan, O'zbekiston)

Xaydarova Xilola Xislatnovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Ahmedova Mohinur Nu'monovna

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Muzaffarov Sanatbek Ikromjon ugli

O'zMU doktoranti (Toshkent, O'zbekiston)

Abdusalomov Abdurashid Dilshod o'g'li

O'zMU talabasi (Toshkent, O'zbekiston)

DIZAYNER

@tadqiqotdesign (Namangan, O'zbekiston)